

ИСТОРИЯ УДАРЕНИЯ И ЕГО ИЗУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ НАУКЕ.

Абзаиров Тахир Юлдашевич

преподаватель кафедры русского языка и литературы
Термезского государственного педагогического института

Электронная почта: abzarovtaxir@gmail.com

тел: +99890-246-92-70

Хушбоков Шахзод Олимжон угли

учитель русского языка и литературы школы №10
Алтынсайского района Сурхандарьинской области

Аннотация: В настоящей статье рассмотрено несколько вопросов, связанных с разработкой ударения, история ударения и его изучение в современном русском языке. Знакомство иностранных обучающихся с русским языком начинается с изучения алфавита и произношения букв, параллельно усваиваются простейшие коммуникативные модели, необходимые в жизненных речевых ситуациях, и формируются навыки говорения и чтения. Актуальность темы обусловлена тем, что правильная постановка ударения имеет большое значение, является базой для формирования лингвистических компетенций иностранных обучающихся. В данной статье приводится описание лингвометодических особенностей формирования фонетических навыков при постановке ударения в словах русского языка. При изучении русского языка в национальных школах обязательно надо обратить большое внимание к изучению ударения. Ударение - это смысл слово, это красивая речь учащихся, без ударения нет значения слов.

Ключевые слова: возникновения ударений, древнее происхождение, специально, фонетика, морфология и синтаксис, хороший словарь, расставлять, в узбекском языке, фиксированное, орфоэпический, постоянное, подвижное, смысловая, неподвижное, Д.Н.Ушаков, товарищу, заимствовано, русское ударение, фрагменты, разноместность.

Abstract: This article examines several issues related to the development of stress, the history of stress and its study in the modern Russian language. Acquaintance of foreign students with the Russian language begins with studying the alphabet and pronunciation of letters; at the same time, they acquire the simplest communicative models necessary in life speech situations, and develop speaking and reading skills.

The relevance of the topic is due to the fact that the correct placement of stress is of great importance and is the basis for the formation of linguistic competencies of foreign students. This article provides a description of the linguistic and methodological features of the formation of phonetic skills when placing stress in words of the Russian language. In national schools, when studying the Russian language, it is imperative to spend a lot of time studying stress. Stress is the meaning of the word, this is the beautiful speech of students, without stress there is no meaning of words.

Key words: occurrence of stress, ancient origin, specially, phonetics, morphology and syntax, good vocabulary, arrange, in the uzbek language, fixed, orthoepic, constant, mobile, semantic, fixed, D.N.Ushakov, comrade, borrowed, Russian stress, fragments, diversity.

Русский язык является одним из самых сложных и разнообразных языков мира, обладая богатой историей и множеством уникальных особенностей. В XI-XII веке ещё не существовала нынешняя вариативность постановки ударений. Так, например, во всех глаголах с суффиксом и ударение ставилось всегда только на этот суффикс. и только в процессе развития и изменения языка, ударение

стало передвигаться и на корень. В древних языках выделяли два основных класса морфем: класс сильных и класс слабых.

В истории языка акцентные системы могут сменять одна другую: в большинстве славянских языков, в том числе русском, древнее музыкальное ударение изменилось на динамическое.

Характер ударения меняется на протяжении длительных периодов. Так, от свободного словесного ударения общеславянской поры чешский и словацкий языки перешли к ударению, фиксированному на начальном, а польский - к ударению, фиксированному на предпоследнем слоге слова. Например, Пушкин произносил музыка, словари середины XIX в. дают музыка и музыка, а сейчас мы говорим только музыка.

Основы норм русского языка сложились постепенно, в течение XV-XVII веков можно считать, что и становление произносительной нормы совпало по времени с периодом возникновения основ русского литературного языка. До начала XVIII века русская письменность использовала церковнославянскую орфографию, в которой указывались все ударения, причём для этого (в зависимости от места в слове и его грамматической формы) использовалось несколько разных знаков.

Считается, что современное русское произношение сформировалось на основе устной речи Москвы (московского просторечия), в которой нашли отражение особенности северных и южных русских говоров (диалектов). Этот процесс начался в XVIII веке, когда Москва стала центром русского государства. Москва, являвшаяся в XVI веке экономическим и культурным центром, занимала территориальное положение на границе между северными и южными говорами. Именно это стало причиной того, что московская речь, которая объединила в себе особенности тех и иных наречий, стала восприниматься как образцовая. На базе этой речи сложились орфоэпические нормы, многие из которых являются действенными до сих пор. К XIX веку старомосковское произношение

сложилось во всех основных своих чертах, которые определили многие нормы, в том числе и ударные нормы современного русского произношения.

Ударение играет важную роль в русском языке, поскольку правильное его расположение может изменить значение слова. В этой статье мы рассмотрим историю возникновения ударений в русском языке и их развитие. Ударения в русском языке имеют древнее происхождение и связаны с общеславянским языком, из которого произошли все славянские языки. В общеславянском языке ударение имело музыкальный характер и было связано с высотой тона. Позже, с развитием славянских языков, ударение стало также влиять на долготу гласных звуков. Для изучающих русский язык как иностранный, ударение является одной из наиболее сложных и вызывающих проблем. Это связано с тем, что ударение может меняться в зависимости от формы слова или контекста, и нет строгих правил, которые бы определяли его расположение в каждом случае. Изучение ударений требует времени и практики, а также знания истории и культуры русского языка. Русский язык сложен, и правила постановки ударений в словах лишний раз это доказывают. Если в узбекском языке его почти всегда ставят на последний слог, то в русском оно подвижное и может падать на любой из них. В итоге ударными могут оказаться гласные в любых морфемах: приставке, корне, суффиксе, постфиксе и окончании.

В школе ведь никто специально ударением не занимается, такой темы практически нет. Существует фонетика, морфология и синтаксис, и как-то само собой предполагается, что языку присуще ударение, которое нет особой необходимости изучать каким-то научным способом. Но на самом деле это совсем не так. Русское ударение - чрезвычайно сложная система, намного более сложная, чем русская морфология. Остается удивляться, как люди вообще решают столь сложную задачу, как правильно ставить ударение в каждом русском слове, в каждой форме слова. Ударение при преподавании русского языка имеет весьма большое значение. Как известно, с ударением связан один из

важнейших отделов правописания, а именно правописание безударных гласных. Чтобы устная речь была правильной и выразительной, важно уметь верно расставлять ударения. Для младших школьников это довольно трудная задача, справиться с которой легче, понимая значение ударений. Об особенностях русского ударения расскажет наша статья.

В устной речи выделение происходит при помощи повышения (усиления) голоса или эмоционального (выразительного) окрашивания. На письме при необходимости используется специальный знак ударения (черточка над ударным слогом), но чаще для удобства ударную гласную обозначают заглавной (большой) буквой. Выделение голосом какого-то слова (словосочетания) во фразе, а в слове - определенного слога называется ударением.

Различают ударения:

- **Словесное** - выделение слога в слове;
- **Тактовое** - выделение слова в словосочетании;
- **Логическое** - выделение особо значимого в тексте слова;
- **Фразовое** - выделение словосочетания во фразе.

Подробнее рассмотрим первое. Выделяться в разных словах может любой слог: от первого до последнего (о́зеро, боло́то, река́). Для сравнения: в узбекском языке ударение фиксированное (падает только на последний слог). Даже заимствованные слова сохраняют место ударения (пальто́, жалюзи́). Для каждого русского слова существуют нормы верного или предпочтительного произношения (орфоэпические), которые надо просто запоминать. Например: в словах с «ё» ударение будет падать именно на эту гласную (исключая составные и заимствованные). Если при постановке ударения возникают сомнения, стоит свериться со специальными словарями (орфоэпический, словарь трудностей или ударений).

Виды ударений в слове

Ударение в словах бывает:

- **Постоянное:** форма слова изменяется, а ударение остаётся на том же по счету слоге (зна́к - зна́ка - зна́ки, печа́ль - печа́ли - печа́лью - печа́литься);

- **Подвижное:** при изменении слова, ударение ставится на другом слоге (нога́ - но́ги, сто́л - стола́).

В большинстве случаев ударение переходит на другой слог только в некоторых формах (до́м - до́ма (где), но дома́ (много) - дома́шний; но́мер - но́мера (чего), но номе́ра).

Назначение словесных ударений

Чтобы лучше понять, почему так важно использовать ударения, надо знать их функции:

- **Произносительная:** помогает правильно и отдельно от других произносить слова, выделяя ударный слог (Здо́ровые де́ти мо́гут посещáть бассе́йн);

- **Смысловая:** позволяет узнать значение слова в случае, когда при перестановке ударения на другой слог меняется смысл (замо́к на двери - построить за́мок, уже́ сделал - ручей у́же реки).

Первую роль ударение выполняет всегда, а вторую - только в случаях, когда нужно различать похожие слова. Также дополнительно называют экспрессивную задачу ударения: повышение образности (выразительности) устной речи за счет усиленного выделения слога в каком-то одном слове фразы (Хоть ра́з в жизни постарáйся сделать все правильно!).

Ознакомившись со спецификой русского ударения (свободное), мы узнали, каким оно бывает (постоянное, подвижное), какую роль выполняет в речи (произносительную, смысловую). Выяснили, как поставить ударение правильно (знать значение слова, свериться со словарем). Чтобы быстрее заучить верное произношение, важно чаще просматривать специальные словари.

Запомни!

Вопрос: Когда ударение называется словесным?

Ответ: Когда в слове выделяется слог.

Вопрос: В каком словаре можно проверить правильность ударения?

Ответ: В орфоэпическом словаре.

Вопрос: На какой гласный (исключая сложные и заимствованные слова) всегда падает ударение?

Ответ: На гласный - ё.

Обучение литературному ударению имеет большое значение в работе по развитию речи, по повышению культуры русского языка. Большое место занимает ударение в борьбе учителя с остатками диалектного или просторечного произношения.

На первый взгляд ответ состоит в том, что мы просто запомнили когда-то в своей жизни каждую форму каждого слова, которое мы знаем, сразу с готовым ударением. Если взять хороший словарь и посчитать все словоформы, которые за ним стоят, получится что-то около 3 миллионов таких единиц, которые мы якобы помним с готовыми ударениями. Конечно, эта идея верна для самых частых слов, которые мы употребляем. Но довольно легко убедиться, что не для всех.

Существует довольно много слов, которые несомненно принадлежат русскому языку, но про которые значительная часть его носителей еще никогда не слышала. Это, во-первых, специальные слова, во-вторых, слова каких-то отдельных местностей, в-третьих, разного рода редкостные понятия и тому подобное. Но мы однако же с ними тоже как-то обходимся. Например, я могу вам сейчас какие-нибудь такие слова предложить, и необязательно даже иностранные. Скажем, такое народное слово *десятерник*, допустим. Не думаю, что кто-нибудь из вас когда-нибудь имел с этим словом дело. Однако же, если я вас спрошу, как будет два таких предмета, что вы скажете? Особенно большое значение имеют вопросы ударения при преподавании русского языка нерусским. Разноместность русского ударения и его возможная подвижность при

образовании грамматических форм, соединенная с отсутствием обозначения ударения в печати, делают его для учащихся-нерусских исключительно трудным, если учитель не ведет систематической и планомерной работы по практическому освоению учащимися русского ударения.

При работе над ударением необходимо постоянно обращаться к словарям и грамматикам. К сожалению, в грамматиках русского языка обычно ударению уделяется недостаточное внимание. Большую помощь в работе учителя здесь окажет «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н.Ушакова, где даются систематические указания не только на ударение каждого слова в его исходной форме, но также и на передвижение ударения при образовании разных его форм. Однако нам нужны специальные работы по описанию системы русского ударения в его современном состоянии и истории, по ударению в языке лучших русских писателей и поэтов. В этом заинтересована как наука о русском языке, так и в еще большей степени наша советская школа.

Ударение подвижное и неподвижное.

Разноместное ударение русского языка в одних категориях слов бывает неподвижным, то есть при образовании грамматических форм слова всегда остается на одном и том же месте, в других - подвижным и при образовании различных грамматических форм переносится с одного слога на другой, с одной части слова на другую. В этом последнем случае подвижность ударения используется для образования и различения грамматических форм. При этом надо иметь в виду, что ударение в русском языке является обычно добавочным, вспомогательным грамматическим средством, которое лишь сопровождает основное средство образования грамматических форм русского языка - аффиксацию. Таким образом, разные формы одного и того же слова, отличаясь друг от друга местом ударения, в то же время отличаются обычно и различными аффиксами (большой частью разными окончаниями).

Например, ударение в словах товарищ, вижу не используется в качестве грамматического средства, потому что оно неподвижное: оно остается на одном и том же месте во всех формах каждого из этих слов. Ср. товарищу, товарищем, товарищи, товарищей, товарищами и т. д.; видишь, видит, видим, видят, видел, видевший и т. д.

Напротив, если ударение подвижное, то оно служит одним из средств различения грамматических форм слова. Например, у многих существительных различение единственного и множественного чисел достигается не только системой падежных окончаний, но и местом ударения. В словах: город, сторож, голос, берег, парус, остров, учитель, нос, воз,

долг, стог, пар, шар, грош, поезд, пояс, рог, дар, чай, погреб, глаз, сад, бор, пол, зять, муж, зонт, бал, бас, рой, ряд, пуд, торг, слово, право, дело, тело, облако, поле, море и многих других ударение в единственном числе падает на основу, а во множественном - на окончание. Ср. города, городу, городом, в городе, но города, городов, городам, городами, в городах; или: слово, слова, словом и т. д., но слова, словам, словами и т. д.

У других существительных, наоборот, в единственном числе ударение падает на окончание, а во множественном числе - на основу. Таковы, например, существительные пятно, седло, окно, весло, крыло, зерно, стекло,

колесо, ядро, бревно, село, перо, сукно, вино, ведро, копьё, ружьё, гнездо, лиц, бедро, решето, колесо, долото. Ср. пятно, пятна, пятну, пятном, в пятне, но пятна, пятен, пятнам, пятнами, в пятнах.

Есть много языков, где ударение управляется достаточно простыми правилами: скажем, значительная часть языков мира имеет ударение всегда (или почти всегда) на последнем слоге. Как, например, узбекский, турецкий или татарский. Значительная число языков имеет всегда ударение на первом слоге, как, например, чешский или латышский. Есть некоторые более изысканные случаи: польский язык почти всегда имеет ударение на предпоследнем слоге. Но

во всех этих случаях, опять-таки, ударение для всего языка описывается одной фразой, и больше этим можно не заниматься.

Ударение может быть разным в разных формах слова: голова́ - го́лову - го́лов - голова́ми. В длинном слове оно может стоять где-нибудь в самом конце - например, перераспределе́но. Русский человек без труда произносит длинную последовательность слогов, где ударение будет только в конце. Или наоборот: я очень люблю такое рекордное русское слово в́ыкристаллизова́вшиеся. Совершенно правильное русское слово с начальным ударением. Можно посчитать, сколько в нем слогов и убедиться, что вы в состоянии это произнести. Разве что чуть-чуть язык иногда споткнется. И, конечно, существует масса слов с банальным ударением посреди слова.

Каким же образом так получилось, что русский язык в этом отношении являет собой такую сложность?

Ответ оказывается вот каким. Дело в том, что, как вы уже знаете из всех прежних лекций, языки меняются. Всякий язык имеет свою историю, всякий аспект языка со временем в большей или меньшей степени изменяется. Изменяется, в частности, и система ударения. И может быть так, что одна система ударения на протяжении истории языка сменяется некоторой другой системой. Такие изменения произошли, например, в истории латыни. Процесс этот никогда не происходит быстро: он может растянуться, скажем, на тысячу лет или на еще больший срок. А иногда может идти и чуть побыстрее, скажем лет триста. Но сроки всегда будут именно такого порядка.

И вот именно такой оказалась в этом отношении история русского языка: была некоторая достаточно стройная и последовательная древняя система, которую можно описать совсем быстро. Она существовала в русском языке примерно лет восемьсот назад. А наоборот, через какое-то количество веков - тут я не берусь судить, это могут быть и тысячелетия - русский язык должен прийти к другой системе ударения. И мы сейчас находимся на среднем участке этого

пути. А все средние этапы смены одной системы на другую всегда представляют собой чрезвычайно сложную картину. Потому что происходит борьба старой системы, старых правил, с зарождающимися новыми правилами. И в массе случаев эти правила старой и новой систем приходят в конфликт друг с другом, который решается рано или поздно победой нового правила.

Современное русское ударение описывается именно по такой схеме. Это система ударения переходного типа, между некоторой стройной системой, которая была в древнерусском, и некоторой системой будущего, которую пока что мы, естественно, не знаем. Мы можем только, как лингвисты, предугадывать какие-то ее черты, потому что она будет еще нескоро. Сейчас русским языком пройдено, вероятно, не более трети или четверти пути. То есть мы еще довольно близки к старой системе, хотя уже очень многое в ней сломалось. И вот за счет того, что сломано в старой системе, и возникла та самая сложность ударения, которая наблюдается сейчас в русском языке. Собственно говоря, я и собираюсь показать вам несколько маленьких звеньев, где происходит этот тип борьбы - между старыми правилами и новыми. С происходящей отсюда неполной последовательностью и, главное, неустойчивостью. Каждый из нас знает, что существует довольно слов, где можно услышать разное ударение. Люди могут спорить друг с другом, как надо сказать. Простой пример: пр^одал или пр^адал? Тут нормативные источники признают примерно равное право на существование и того, и другого ударения. Существует масса других случаев, когда на разные ударения навешиваются гораздо более сильные, в том числе эмоциональные оценки. Например: на^ачал и на^чал. Одно из них является литературной нормой, а другое вызывает очень сильные эмоции по отношению к человеку, который скажет на^чал.

Мне предстоит показать вам маленькие фрагменты русской языковой системы, касающиеся лишь какого-то класса слов, где происходит такая борьба,

чтобы посмотреть, как она реализуется и что из этого реально получается для нашего с вами современного языка.

В качестве начальной точки для обычных русских слов нужно брать то состояние, которое было в древнерусском и которое описывается достаточно просто. А для слов не русского происхождения, а заимствованных первоначальной точкой можно считать ударение того языка, откуда оно заимствовано. У нас ведь очень много таких слов в русском языке, и тут как раз часто возникает проблема ударения. Как правильно: *э́кскурс*, допустим, или *экску́рс*? *Ко́нкурс* или *конку́рс* и так далее. В словарях вы найдете десятки, если не сотни примеров такого рода.

Об этом полезно поговорить чуть больше, потому что существует такое упрощенное представление, что для всех таких слов правильное ударение — то, что было в языке, из которого слово взято. И что можно даже гордиться, если вы вдруг узнали, что в том языке именно такое ударение, а всех остальных порицать за то, что они ударяют иначе.

Заранее скажу, что эта точка зрения не проходит. Неверно, что русский язык стремится сохранить ударение того языка, откуда слово заимствовано. Верно то, что когда слово впервые попадает в язык, оно, действительно, обычно попадает с тем же ударением, которое было в языке-источнике. Но очень часто русский язык довольно быстро ломает это и подгоняет слово под некоторые русские представления о том, как лучше. И ударение меняется.

Поэтому сначала я кое-что расскажу именно о заимствованных словах, где проще понять, что представляет собой начальная точка. Начальная точка есть ударение соответствующего языка-источника.

И вот обнаруживается, что, во-первых, в русском языке, действительно, существует довольно большое количество слов, где ударение совпадает с языком-источником, - это естественно. Так, заимствования из восточных языков обычно и сейчас выглядят так же, как они выглядели там, - с ударением на

последнем слоге. Ограничусь для начала двусложными существительными мужского рода. Таких слов очень много: алма́з, кефи́р и так далее. Ударение в языках-источниках в большинстве случаев на последнем слоге, и оно там же уже и по-русски.

Однако важно то, что в ряде случаев точно так же выглядят слова, заимствованные совсем из других языков, скажем таких, как немецкий или английский, где нормальное ударение - другое. И тем не менее по-русски они будут выглядеть так же, как восточные заимствования. Например, вы прекрасно понимаете, что в английском слове football ударение, конечно, на первом слоге. Но кому-нибудь из нас придет в голову сейчас называть футбо́л футбо́лом? Хотя русский язык прекрасно позволяет это произнести. Тем не менее это, конечно, совершенно устойчиво будет футбо́л. Или какое-нибудь английское же слово sportsman. Как оно будет по-русски? спортсме́н.

Заключение

Ударение в русском языке является уникальной особенностью, которая прошла долгий путь развития от древнерусского мобильного ударения до современного, относительно стабильного. Важность ударения в русском языке связана с его влиянием на точность передачи информации, грамматические формы слов и общую мелодику речи.

При затруднении ударение в словах и формах слов можно проверить по толковым, орфографическим и специальным, орфоэпическим словарям. Чтобы неверные ударения не резали слух, читайте словари, как увлекательный роман, уточняйте место ударения в словах и сочиняйте с ними стихи.

Литература:

1. Е.А. Гришин. «История русского ударения»
2. Источник - Онлайн школа Skysmart: <https://skysmart.ru/articles/russian/kak-pravilno-stavit-udareniya-v-slovah>

3. <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-obuchenii-inostrannyh-uchaschihsya-foneticheskoy-prirode-russkogo-slovesnogo-udareniya>

4. Abzairov Takhir Yuldashevich, A. K. K. (2023). Formation of a linguistic personality in the conditions of a modern university. Eurasian journal of academic research, 3(6), 197–203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059585>

5. Abzairov Takhir Yuldashevich. (2023). Dynamics of the levels of russian language proficiency of students of non-linguistic faculties of pedagogical universities in uzbekistan. Eurasian journal of academic research, 3(6), 182-188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059434>

6. Абзаиров, Т., & Никаноров, С. (2023). Особенности речи и письменности в преподавании русского языка в вузах Узбекистана. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 368–375. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/traditions-innovations-language/article/view/26451>

7. Турсунова Саида Исаковна. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10155214>

8. Hikmatov, I., & Tursunova, S. (2023). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorlashning imkoniyatlari. Interpretation and Researches, 2(1). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1013>

9. Абзаиров Тохир и Абзаирова Дилшода. (2021). Современная молодежь – на пути образования и воспитания. JournalNX — многопрофильный рецензируемый журнал, 7 (05), 280–284. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KN7VM>

10. Tursunova Saida. (2022). Pedagogical bases of nationalization of school education. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 456–461. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>

11. Abzairov Takhir Yuldashevich, & Abzairova Dilfuza Takhirovna. (2022). Education and training in schools should be in harmony with the idea of national spirit and patriotism. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 462–469. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DQ4XY>
12. Абзаиров Тахир Юлдашевич, & Чориева Мухаббат Тураевна. (2024). Лингвометодические и культурологические особенности преподавания русского языка как иностранного. *World Scientific Research Journal*, 23(2), 93–105. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3020>
13. Развитие устной речи учащихся младших классов национальных школ как лингвистическая и методическая проблема, Турсунова Саида Исаковна преподаватель кафедры Начального образования Термезского государственного педагогического института <https://doi.org/10.5281/zenodo.7243541>
14. Турсунова Саида Исаковна. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10155214>
15. Абзоиров Тохир и Абзоирова Дилшода. (2021). Современная молодежь – на пути образования и воспитания. *JournalNX — многопрофильный рецензируемый журнал*, 7 (05), 280–284. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KN7VM>
16. Tursunova Saida. (2022). Pedagogical bases of nationalization of school education. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 456–461. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>
17. Abzairov Takhir Yuldashevich, & Abzairova Dilfuza Takhirovna. (2022). Education and training in schools should be in harmony with the idea of national spirit and patriotism. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 462–469. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DQ4XY>
18. С.И.Турсунова Развитие устной речи младших школьников во внеурочной деятельности, Термезский государственный педагогический

институт, Eurasian Research Bulletin, November, 2022-11-30,

<https://geniusjournals.org/index.php/erb/index>

19. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Рус.яз., 1999.
20. Зарва М.В. Русское словесное ударение: Словарь. М.: Изд-во ИЦ ЭНАС, 2001
21. Орфоэпический словарь русского языка : Произношение, ударение, грамматические формы. Под ред. Р. И. Аванесова. - 2-е изд. - М.: Рус.яз., 1985
22. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. - 4-е изд. 1998.